

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

ISSN 2411-118X

ЭКОНОМИКА ПРАВО ОБЩЕСТВО

№ 1 (17), 2019

Российский экономический университет
имени Г. В. Плеханова

Научный журнал

**ЭКОНОМИКА
ПРАВО
ОБЩЕСТВО**

**ECONOMICS
LAW
SOCIETY**

Scientific Journal

№ 1 (17), 2019

ЭКОНОМИКА ПРАВО ОБЩЕСТВО

ECONOMICS LAW SOCIETY

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

EDITORIAL BOARD

Гришин Виктор Иванович – председатель редакционной коллегии, ректор Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Курбанов Рашад Афатович – главный редактор, директор Института правовых исследований и региональной интеграции, заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Бодак Алла Николаевна – председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству, кандидат юридических наук, доцент

Валентей Сергей Дмитриевич – начальник Научно-исследовательского объединения (научный руководитель Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова), доктор экономических наук, профессор

Василевич Григорий Алексеевич – заведующий кафедрой конституционного права Белорусского государственного университета, член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси, доктор юридических наук, профессор

Вельяминов Георгий Михайлович – главный научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Витязь Петр Александрович – академик Национальной академии наук Беларуси, руководитель аппарата НАН Беларуси, сопредседатель Межакадемического совета по проблемам развития Союзного государства, доктор технических наук, профессор

Вознесенская Нинель Николаевна – ведущий научный сотрудник Сектора правовых проблем международных экономических отношений Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Воронова Татьяна Андреевна – проректор по учебной работе, персоналу и имущественному комплексу Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Георг Става – руководитель департамента Министерства юстиции Австрии, член Европейской комиссии по совершенствованию правосудия (CEPEJ) Совета Европы

Гринберг Руслан Семенович – научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Гришина Ольга Алексеевна – профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Гулиев Ибрагим Саид оглы – вице-президент НАН Азербайджана, академик НАН Азербайджана, доктор геолого-минералогических наук, профессор

Гурбанов Рамин Афад оглы – президент Европейской комиссии по эффективности правосудия (CEPEJ) Совета Европы, судья города Баку, доктор юридических наук

Grishin Viktor Ivanovich – Chairman of the Editorial Board, Rector of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Kurbanov Rashad Afatovich – Chief Editor, Director of the Institute of Legal Studies and Regional Integration, Head of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Bodak Alla Nikolaevna – Chairman of the Standing Committee of the Council of the Republic of the National Assembly of the Republic of Belarus on legislation and state construction, PhD of Law, Associate Professor

Valentey Sergey Dmitrievich – Head of Scientific and Research Union (Supervisor of the Plekhanov Russian University of Economics), Doctor of Economics, Professor

Vasilevich Grigoriy Alekseevich – Head of the Constitutional Law Department of the Belorussian State University, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Doctor of Law, Professor

Velyaminov Georgiy Mikhailovich – Chief Researcher of the Sector of Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Vityaz Petr Aleksandrovich – Member of the National Academy of Sciences of Belarus, Head of Academy Staff Presidium of the National Academy of Sciences of Belarus, Co-chairman of the Inter-Academic Council on Development of the Union State, Doctor of Technical Sciences, Professor

Voznesenskaya Ninel Nikolaevna – Leading Researcher of the Sector of the Legal Problems of International Economic Relations of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Voronova Tatiana Andreevna – Vice-Rector for Academic Affairs, HR-Development and Property Complex of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Georg Stawa – Head of the Department of the Austrian Ministry of Justice, Member of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe

Grinberg Ruslan Semenovich – Scientific Director of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Grishina Olga Alekseevna – Professor of the Department of Finance and Prices of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Guliev Ibragim Said ogly – Vice-President of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Member of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Doctor of Science (Geology and Mineralogy), Professor

Gurbanov Ramin Afad ogly – President of European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) of the Council of Europe, Judge of Baku City, Doctor of Law

Джафаров Азер Мамед оглы – заместитель Министра юстиции, член Судебно-правового совета Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Егоров Алексей Владимирович – ректор Витебского государственного университета имени П. М. Машерова, кандидат юридических наук, доцент

Ершова Инна Владимировна – заведующая кафедрой предпринимательского и корпоративного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Жаворонкова Наталья Григорьевна – заведующая кафедрой экологического и природоресурсного права МГЮА имени О. Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор

Занковский Сергей Сергеевич – заведующий сектором предпринимательского права Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор

Зинчук Галина Михайловна – декан факультета экономики и права Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, доцент

Зубарев Сергей Михайлович – заведующий кафедрой административного права и процесса Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, профессор

Зырянов Сергей Михайлович – ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Иванов Вилен Николаевич – советник РАН, вице-президент Российской Академии социальных наук, член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор

Капустин Анатолий Яковлевич – научный руководитель Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор

Клеандров Михаил Иванович – судья Конституционного суда Российской Федерации в отставке, член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор

Кузнецов Вячеслав Николаевич – президент Фонда поддержки исследования проблем «Безопасность Евразии», член-корреспондент РАН, доктор социологических наук, профессор

Лалетина Алла Сергеевна – директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростех», доктор юридических наук

Лисицын-Светланов Андрей Геннадьевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, академик РАН, доктор юридических наук, профессор

Манке Карстен – руководитель группы в Немецкой корпорации международного сотрудничества (GIZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Марченко Михаил Николаевич – заведующий кафедрой теории государства и права и политологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор

Минашкин Виталий Григорьевич – проректор по научной деятельности Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук, профессор

Михайлов Николай Иванович – начальник Научно-организационного управления Российской академии наук, доктор юридических наук, профессор

Jafarov Azer Mammad ogly – Deputy Minister of Justice, Member of the Judicial-Legal Council of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Egorov Aleksey Vladimirovich – Rector of the Vitebsk State University named after P. M. Masharov, PhD of Law, Associate Professor

Ersnova Inna Vladimirovna – Head of the Department of Entrepreneurial and Corporations Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zhavoronkova Natalya Grigorievna – Head of the Department of Environmental and Natural Resources Law of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zankovsky Sergey Sergeevich – Head of the Department of Entrepreneurial Law of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Zinchuk Galina Mikhailovna – Dean of the Faculty of Economics and Law of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Associate Professor

Zubarev Sergey Mikhailovich – Head of the Department of Administrative Law and Process of the Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor

Zyryanov Sergey Mikhailovich – Leading Researcher of the Department of Administrative Law and Process of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Ivanov Vilen Nikolayevich – Counselor of the Russian Academy of Sciences, Vice-President of the Russian Academy of Social Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Philosophy, Professor

Kapustin Anatoly Yakovlevich – Science Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor

Kleandrov Mikhail Ivanovich – Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation Emeritus, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Kuznetsov Vyacheslav Nikolayevich – President of the Foundation for the Support of the Research of Problems "Eurasian Security", Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Sociology, Professor

Laletina Alla Sergeevna – Head of Corporate and Legal Department of the State Corporation "Rostec", Doctor of Law

Lisitsin-Svetlanov Andrey Gennadievich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the RAS, Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Mahnke Carsten – Head of the Group in the German Corporation of International Cooperation (GIZ) (German Corporation for International Cooperation GmbH)

Marchenko Mikhail Nikolayevich – Head of the Department of Theory of State and Law and Political Science of the Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Doctor of Law, Professor

Minashkin Vitaly Grigorievich – Vice-Rector for Research of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Economics, Professor

Mikhailov Nikolai Ivanovich – Head of the Scientific and Organizational Department of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor

Мустафазаде Айтен Инглаб кызы – директор Института права и прав человека НАН Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, доктор юридических наук, профессор

Алиев Назим Талат оглы – Начальник Академии полиции МВД Азербайджанской Республики, генерал-майор полиции, доктор юридических наук

Плигин Владимир Николаевич – ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, кандидат юридических наук

Рагимов Ильгам Мамедгасан оглы – президент Ассоциации юристов стран Черноморско-Каспийского региона, доктор юридических наук, профессор

Сафи Исмаил – член Совета по безопасности и внешней политике при Президенте Турецкой Республики, директор Института безопасности и обороны Университета Истиние, доктор политических наук

Фатьянов Алексей Александрович – заведующий кафедрой государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Хасбулатов Руслан Имранович – заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор

Шамба Тарас Миронович – президент Коллегии адвокатов г. Москвы «ТАМИР», доктор юридических наук, профессор

Экимов Анисим Иванович – профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор юридических наук, профессор

Яблочкина Ирина Валерьевна – директор Центра гуманитарной подготовки Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, доктор исторических наук, профессор

Mustafazade Ayten Inqlab qizi – Director of the Institute of Law and Human Rights of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Deputy of the Milli Meclis of the Azerbaijan Republic, Doctor of Law, Professor

Aliiev Nazim Talat ogly – Head of the Police Academy of the of the Azerbaijan Republic, Police Major General, Doctor of Law

Pligin Vladimir Nikolaevich – Leading Researcher of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, PhD of Law

Ragimov Ilgam Mammadgasan oglu – President of the Association of Lawyers of the Black Sea-Caspian Region, Doctor of law, Professor

Safi Ismail – Member of the Council on Security and Foreign Policy under the President of the Republic of Turkey, Director of the Institute of Security and Defense of the University of Istinye, Doctor of Political Science

Fatyarov Alexey Alexandrovich – Head of the Department of State-legal and Criminal-legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Khasbulatov Ruslan Imranovich – Head of the Department of World Economy of the Plekhanov Russian University of Economics, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Economics, Professor

Shamba Taras Mironovich – President of the Bar Association of Moscow "TAMIR", Doctor of Law, Professor

Ekimov Anisim Ivanovich – Professor of the Department of Civil Legal Disciplines of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Law, Professor

Yablochkina Irina Valerievna – Director of the Center of Humanitarian Training of the Plekhanov Russian University of Economics, Doctor of Historical Sciences, Professor

Издание зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций:

ПИ № ФС77-64675 от 22 января 2016 г.

Учредитель

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»
(ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»)

Адрес редакции:

117997, Москва, Стремянный пер., 36.
Тел.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grapravo.kaf@mail.ru
www.rea.ru

Главный редактор Р. А. Курбанов
Заместитель главного редактора А. М. Белялова
Ответственный секретарь Ю. Х. Давыдова, И. С. Денисов
Редактор Ю. А. Еремина

Оформление обложки К. Г. Жигалов
Подписано в печать 07.03.2019. Формат 60 x 84 1/8.
Печ. л. 6,75. Усл.-печ. л. 9,45. Уч.-изд. л. 12,42.

Тираж 500 экз. Заказ
Отпечатано в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова».
117997, Москва, Стремянный пер., 36.

The journal is registered in Federal Service for communication, informational technologies and media control:
PI N FS77-64675 dated 22 January 2016

Founder

Plekhanov
Russian University of Economics
(PRUE)

Editorial office address:

36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow.
Tel.: 8 (499) 237-85-02, e-mail: grapravo.kaf@mail.ru,
www.rea.ru

Chief editor R. A. Kurbanov
Deputy chief editor A. M. Belyalova
Executive Secretary Yu. Kh. Davydova, I. S. Denisov
Editor Yu. A. Eremina

Cover design K. G. Zhigalov
Signed in print 07.03.2019. Format 60 x 84 1/8.
Printed sheets 6,75. Conv. sheets 9,45. Publ. sheets 12,42.

Circulation 500. Order
Printed in Plekhanov Russian University of Economics.
36 Stremyanny Lane, 117997, Moscow

СОДЕРЖАНИЕ

Сравнительное правоведение	
<i>Марченко М. Н.</i> Теория социально-политической и юридической ответственности бизнеса в западной социологии и идеологии: роль и назначение	7
<i>Зульфугарзаде Т. Э.</i> Развитие правового обеспечения государственной системы определения социальной кредитоспособности в современном Китае	15
<i>Денисов И. С., Ахматова Д. Р., Кабакова В. М.</i> Сравнительная характеристика GDPR и российского законодательства о персональных данных	21
Гражданское право	
<i>Курбанов Р. А, Гурбанов Р. А., Беялова А. М.</i> Преобразование юридических лиц по законодательству иностранных государств на примере Великобритании и Испании	28
<i>Рузакова О. А., Степкин С. П.</i> Наследственные договоры в семейных отношениях: новеллы российского законодательства	36
<i>Изутина С. В., Баркова М. А.</i> Гражданско-правовой институт представительства на современном этапе: перспективы и предложения правового регулирования	42
<i>Федулов Г. В.</i> Безопасность как нематериальное благо субъектов гражданского права	48
<i>Щанкина Л. Н.</i> Исторические аспекты договора найма при строительстве жилища у народов Мордовии	56
Земельное право	
<i>Тюрин И. В., Арутюнова А. С.</i> О некоторых аспектах применения российского законодательства, упрощающего реализацию гражданами прав на ведение отдельных видов деятельности для личных нужд	62
Финансовое право	
<i>Манько Е. А.</i> Правовой анализ особенностей практики применения банковской гарантии в сфере государственных закупок	69
Право и экономическая деятельность	
<i>Скворцова А. А.</i> Актуальные вопросы унификации терминов в свете разработки «Инкотермс 2020»	75
<i>Свечников В. А.</i> Актуальные вопросы правового регулирования инвестиционной деятельности в Российской Федерации	82
<i>Мехтиев М. Г.</i> Международная денежно-кредитная система, основанная на правилах разумной политики	88
<i>Витульева Т. А.</i> Реализация политики устойчивого развития Монголии	95
<i>Литвишко О. В., Гвоздева А. В.</i> Оценка и пути повышения инвестиционной привлекательности предприятия	100
Рецензии	
<i>Довнар Т. И.</i> Рецензия на учебник «Право Союзного государства» / под ред. Р. А. Курбанова. – М. : Проспект, 2018	106
Требования к публикациям	108

CONTENTS

Comparative Law	
<i>Marchenko M. N.</i> Theory of Socio-Political and Legal Responsibility of Business in Western Sociology and Ideology: Role and Purpose	7
<i>Zulfugarzade T. E.</i> Development of Legal Enforcement of the State System for Determining Social Creditworthiness in Modern China	15
<i>Denisov I. S., Akhmatova D. R., Kabakova V. M.</i> <i>Comparative Characteristics of the GDPR and Russian Legislation on Personal Data</i>	21
Civil Law	
<i>Kurbanov R. A., Gurbanov R. A., Belyalova A. M.</i> Transformation of Legal Entities according to the Legislation of Foreign States on the Example of Great Britain and Spain	28
<i>Ruzakova O. A., Stepin S. P.</i> Inheritance Contracts in Family Relations: Novelties of the Russian Legislation	36
<i>Izutina S. V., Barkova M. A.</i> Institution of Representation at Modern Stage: Perspectives and Proposals of Legal Regulation	42
<i>Fedulov G. V.</i> Security as an Intangible Benefit of Civil Law Subjects	48
<i>Shchankina L. N.</i> Historical Aspects of the Contract of Employment in the Construction of Housing of the Mordovian People	56
Land Law	
<i>Tyurin I. V., Arutyunova A. S.</i> Some Aspects of Practical Use of the Russian Legislation Simplifying Realization by Citizens of the Rights to Conducting Separate Types of Activity for Personal Needs	62
Financial Law	
<i>Manko E. A.</i> Legal Analysis of the Practice of Applying Bank Guarantee in the Field of Public Procurement	69
Law and Economic Activity	
<i>Skvortsova A. A.</i> Topical Issues of Terms Unification in the Light of the Development of "Incoterms 2020"	75
<i>Svechnikov V. A.</i> Current Issues of the Legal Regulation of Investment Activities in the Russian Federation	82
<i>Mekhtiyev M. G.</i> International Monetary System Based on the Rules of Reasonable Policy	88
<i>Vitulyeva T. A.</i> The Implementation of the Sustainable Development Policy of Mongolia	95
<i>Litvishko O. V., Gvozdeva A. V.</i> Assessment and Ways of Increasing the Investment Attractiveness of the Enterprise	100
Reviews	
<i>Dovnar T. I.</i> Review of the Textbook "Law of the Union State" / ed. by R. A. Kurbanov. – M. : Prospect, 2018	106
Requirements to the Publications	108

Развитие правового обеспечения государственной системы определения социальной кредитоспособности в современном Китае

Т. Э. Зульфугарзаде

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин
РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Адрес: ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова»,
117997, Москва, Стремянный пер., д. 36.
E-mail: zulfugarzade.te@rea.ru

Development of Legal Enforcement of the State System for Determining Social Creditworthiness in Modern China

T. E. Zulfugarzade

PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Civil Legal Disciplines
of the PRUE.

Address: Plekhanov Russian University of Economics, 36 Stremyanny Lane,
Moscow, 117997, Russian Federation.
E-mail: zulfugarzade.te@rea.ru

Аннотация

В представленной статье автором определены основные направления и концептуальные подходы в сфере правового обеспечения надлежащего функционирования системы определения социальной кредитоспособности по законодательству Китайской Народной Республики, выявлены позитивные возможности и перспективы ее внедрения, а также юридической оптимизации регулятивных мер, направленной на снижение рисков, которые возникают и могут возникнуть в последующем, что способно повлечь за собой нарушение прав личности, прежде всего права на защиту персональных данных. Методика исследования основана на определении и конкретизации нарушений, учитываемых при определении текущего социального рейтинга граждан, в их непосредственной связи с защитой прав и охраняемых законом интересов личности. Научную новизну исследования определяют предложения автора, направленные на совершенствование правового обеспечения рассматриваемого в работе социального рейтингования применительно к действующему китайскому законодательству, а также к законодательному регулированию аналогичных видов рейтингов в других странах, внедривших элементы такой системы и продолжающих их дальнейшее развитие. Автор приходит к выводу о том, что возникает объективная необходимость более подробно исследовать основы правового обеспечения указанной системы социального рейтингования во взаимодействии с правами человека, а также противодействия коррупции и актам терроризма, иных преступлений и профилактики правонарушений.

Ключевые слова: юриспруденция, право, права человека, правовое обеспечение, регулирование обеспечение, социальный рейтинг, кибернетический, аналитический, интернет-право, коммуникации, мониторинг, свободный доступ, регламент, интернет-вещей, интернет-технологии, цифровая экономика, правоохранительная деятельность, большие данные.

Annotation

In the presented article, the author identified the main directions and conceptual approaches in the field of legal enforcement for the proper functioning of the system for determining social creditworthiness under the laws of the People's Republic of China, positive opportunities and prospects for its implementation, as well as legal optimization of regulatory measures aimed at reducing risks that arise and could arise in the future, which may entail a violation of the rights of the individual, especially the right to protection of personnel data. The research methodology is based on defining and specifying violations taken into account when determining the current social rating of citizens, in their direct connection with the protection of the rights and legally protected interests of the individual. The scientific novelty of the research is determined by the author's proposals aimed at improving the legal support of the social rating considered in the work in relation to the current Chinese legislation, as well as to the legislative regulation of similar types of ratings in other countries that have introduced elements of such

ным компаниям и корпорациям. В этом прежде всего и заключается основная суть проблемы: такого рода недостаточно прозрачная система, предлагающая буквально необходимость кодифицирования или правового закрепления кредитоспособности членов общества, которые по своей природе не обладают многими из ее факторов, с большой вероятностью подорвет доверие общественности к ней. Немногие граждане готовы сегодня сознательно пойти на риск под-

ключения к такой схеме. Тем не менее, как отмечено выше, в полном объеме рассмотренная система заработает к 2020 г. Полагаем, что внесенные нами предложения по совершенствованию правового обеспечения системы определения социальной кредитоспособности позволят адаптировать ее к повседневным потребностям общественного порядка и надлежащим образом обеспечить защиту прав и охраняемых законом интересов личности.

Список литературы

1. Китайская «система социального рейтинга» будет определять ценность людей. – URL: <https://inosmi.ru/social/20180220/241513806.html> (дата обращения: 18.09.2018).
2. Китайцев с плохим «социальным рейтингом» перестанут пускать на самолеты и в поезда. – URL: <https://tjournal.ru/67764-kitaycev-s-plohim-socialnym-reytingom-perestanut-puskat-na-samolety-i-v-poezda> (дата обращения: 18.09.2018).
3. Ковалич Л. Большой брат 2.0. Как Китай строит цифровую диктатуру. – URL: <http://carnegie.ru/commentary/71546> (дата обращения: 18.09.2018).
4. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 г. // Российская газета. – 2018. – 2 марта. – № 46 (7509). – URL: <https://rg.ru/gazeta/rg/2018/03/02.html>
5. Публичная декларация целей и задач Минэкономразвития России на 2018 год (утв. Минэкономразвития России). – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_298390/
6. Hunwick R. F. How Do You Control 1.4 Billion People? – URL: <https://newrepublic.com/article/148121/control-14-billion-people> (дата обращения: 11.09.2018).
7. Planning Outline for the Construction of a Social Credit System (2014–2020) GF N 21 (2014). – URL: <https://chinacopyrightandmedia.wordpress.com/2014/06/14/planning-outline-for-the-construction-of-a-social-credit-system-2014-2020> (дата обращения: 11.09.2018).
8. Poulos J. China's Digital Nightmare. – URL: <http://theweek.com/articles/771198/chinas-digital-nightmare> (дата обращения: 11.09.2018).